

বামফ্রন্ট সরকারের কাজের অভিমুখ

নিরুপম সেন

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের শুরু সময় কর্মসূচীর মূল জোর ছিলো ভূমিসংস্কার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণমুখী শিক্ষার প্রসারের ওপর। মূল অভিমুখ তখনও ছিলো আজও আছে শ্রমজীবী মানুষেরই দিকে। আমরা কখনও একথা ভুলিনি যে দেশের মূল অর্থনীতির অভিমুখ পুঁজিবাদের দিকে। রাজ্য সরকার কোনো মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবে না।

রাজ্য সরকারের সীমায়িত ক্ষমতার মধ্যেও ভূমি ও কৃষিক্ষেত্রে যেটুকু ক্ষমতা হাতে ছিলো তা নিয়ে সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। গরিব ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে জমি যায়, ভাগচাষীর আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ওপরে দাঁড়িয়েই রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের বিকাশ ঘটে। কৃষিতে উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে পাল্লা দেয় পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি ছাড়িয়েও যায়। তা সারা ভারতের নজর টানে। কৃষির এই উন্নতি বিশেষ করে গ্রামীণ জনসমষ্টির ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায়, সার্বিকভাবে রাজ্যের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত করে।

বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর কৌশলগত বিকাশের দুটি পর্ব আছে। গোটা দেশের অর্থনীতির অভিমুখের সঙ্গে তা সম্পর্কিত। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত একটি পর্ব ছিলো, ১৯৯১ সাল থেকে নতুন পর্বের সূচনা হলো। আশির দশকের শেষদিক থেকেই দেশে উদার অর্থনীতি ধীরে ধীরে চালু হচ্ছিল। ১৯৯১ সালের পর থেকে উদারনীতির নিয়মকানুনই আধিপত্য বিস্তার করে। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ শিথিল হয়। এর আগে সরকারী তো বটেই বেসরকারী পুঁজিও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো রাষ্ট্র। যেমন শিল্প তৈরির জন্য লাইসেন্স প্রথা ছিলো, অগ্রাধিকার ছিলো। সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে মাসুল সমীকরণের মতো নীতি ছিলো। অর্থাৎ পুঁজি কোথায় বিনিয়োগ হবে, কী পরিমাণে তার অনেকটাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। ১৯৯১-র পরে এই নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি হলো। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মকৌশল সংক্রান্ত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো ১৯৯৪-র সরকারের শিল্পনীতি সংক্রান্ত ঘোষণা এবং পার্টির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ সংক্রান্ত দলিল। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার অভিমুখ অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে এই নতুন পরিস্থিতিতে চলবো, এই দুটি দলিল থেকেই তা স্পষ্ট।

১৯৯৪-র শিল্পনীতি তৈরির সময় আমরা বলেছিলাম কৃষির সাফল্যের ওপরেই শিল্প বিকাশের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে। আশির দশক পর্যন্ত রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের ওপরেই মূলত জোর দিতে হয়েছিল। এছাড়া উপায়ও ছিলো না। বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাগতো এবং একটানাই আমাদের রাজ্যকে বঞ্চনা করা হয়েছে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের অনুমোদন পেতে ১২ বছর লেগেছিল। বৃহৎ বেসরকারী

পুঁজিরও পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পথে কেন্দ্রীয় সরকার বাধা দিতো। একসময়ের শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগেই অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। ১৯৯১-র পরে পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় সব রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ উন্মুক্ত হলো। আমরা সেই সুযোগকে ব্যবহার করবো কি না, এই প্রশ্নে স্পষ্টই আমাদের অবস্থান ছিলো, হ্যাঁ করবো। কৃষিতে যে বিকাশ তার ফলাফলকে ধরে রেখে রাজ্যে যদি আরও অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টি করতে হয় তাহলে পড়ে শিল্প গড়ে তুলতেই হবে। সম্পদ তৈরি করলেই তবে তার বর্চন সম্ভব। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে আরও সম্পদ বর্চনের জন্যও সম্পদ তৈরি করা প্রয়োজন।

নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির অবশ্যস্বাবী প্রতিক্রিয়া পড়ছে। আমাদের রাজ্যেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া আছে। কৃষিতে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তা কতদিন ধরে রাখতে পারবো তার চ্যালেঞ্জ আছে। কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের গতি কিন্তু রুদ্ধ হয়নি। রাজ্যে জমি হারানোর সংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়বে তা স্বাভাবিক। এই সত্যে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭৭-৭৮-এ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যাঁরা জমি পেয়েছেন তাঁদের জমির আয়তন এরপরে তো বাড়েনি। অথচ পরিবার ভেঙেছে। জমির ওপর চাপ বাড়ছে, জমি পিছু মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। জমি আরও খণ্ড খণ্ড হওয়াই স্বাভাবিক। ছোট জমিতে নিবিড় চাষ করে আমরা পশ্চিমবঙ্গেই দেখিয়েছি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু ক্রমশই জোড়ের আয়তন তো কমতে পারে না, তাহলে জমির উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যাবে। দশ ছটাক জমি যদি উপযোগী হয় এক ছটাক তো কৃষিকাজের জন্য উপযোগী হতে পারে না।

তাহলে পরিস্থিতি কীভাবে সামলাবো ?

প্রথমত, জমির ব্যবহারকে আরও উন্নত করতে হবে। আমাদের রাজ্যে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ কম, জনসংখ্যার চাপ অনেক বেশি। ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। আমাদের প্রথম চিন্তা খাদ্যের যোগান সুনিশ্চিত রাখা। খাদ্য নিরাপত্তা বজায় না রেখে কৃষি উৎপাদনের বিকাশ হয় না, সেই চেষ্টা বিপজ্জনকও বটে। জমির যথাযোগ্য ব্যবহার কতটা সম্ভব, তা দেখতে হবে। শস্যের বৈচিত্র্যকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কৃষিপণ্যের মূল্য সারা দেশেই কমছে। বিভিন্ন রাজ্যে তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটকে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। রাজস্থান, পাঞ্জাবে অনেক সময়েই কৃষকরা উৎপন্ন ফসল পুড়িয়ে ফেলছেন। এই প্ররিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই আমরা রাজ্যে নতুন কৃষিনীতি প্রণয়ন করি। আমাদের লক্ষ্য কৃষিকে কৃষি-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা। আমরা বেশ কিছুটা সাফল্য পেয়েছি। সবজি, ফল প্রক্রিয়াকরণের শিল্প আরও গড়ে তুলতে পারলে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের দামের একটা নিশ্চয়তা তৈরি করা যাবে।

জমির ওপর চাপ যদি কমাতে হয় তাহলে কৃষিকাজে যুক্ত মানুষদের একাংশকে অ-কৃষি কাজে নিয়ে যেতে হবে। এটা সকলেই বোঝেন যে-কোনো অর্থনীতিতে যদি কৃষিকাজেই অধিকাংশ মানুষ যুক্ত থাকেন তাহলে সেই অর্থনীতি উন্নয়নের প্রতীক নয়। আদমসুমারি অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে অ-কৃষিকাজে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৯৯১-র ২৯.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০১-এ ৪১ শতাংশ হয়েছে। এই লক্ষণ ভালো। কিন্তু এই শ্রমশক্তির অধিকাংশই অর্থনীতির পরিভাষায় প্রান্তিক অর্থাৎ যাঁরা বছরে ১৮৩ দিনের কম কাজ পান। এর বেশি যাঁরা পান তাঁরা নিয়মিত শ্রমশক্তি। কৃষি থেকে অ-কৃষিতে আসা এই অংশের কমই নিয়মিত। তবুও প্রবণতা লক্ষণীয়। হাওড়া জেলায় ১৯৯১-র ৫০.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে এই সংখ্যা হয়েছে ৭০ শতাংশ। মুর্শিদাবাদে ৩১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৬ শতাংশ, মালদহে ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৫ শতাংশ। বর্ধমানে ৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৭ শতাংশ হয়েছে। একেকটি জেলায় অর্থনীতির একেকরকম প্রবণতার কারণে বৃদ্ধির হারের তারতম্য আছে।

অ-কৃষিকাজে যুক্ত মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বাড়ছেন। কেউ হয়তো ছোট দোকান দিয়েছেন, কেউ ভ্যান চালাচ্ছেন। এটা সম্ভব হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির জোর বেড়েছে, সম্প্রসারিত হয়েছে বলে। এই জোরকেই রাজ্য সরকার কৃষিনীতিতে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। ধান উৎপাদন প্রচুর বেড়েছে, তাই রাইস মিল বেড়েছে। বর্ধমানের অনেক রাইস মিলে ৬০০-৭০০জন কাজ করেন। বেশ বড়ো আকারের শিল্পে পরিণত হচ্ছে। উত্তর প্রদেশ, বিহারের চালও এখানের রাইস মিলে আসছে। ধান থেকে তেল উৎপাদনের মিল হয়েছে। ধানের মতো সবজিতেও চেষ্টা হচ্ছে, বিশেষ করে আলুতে। যদি আরও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা যায় তাহলে কৃষিপণ্যও ন্যায্য দাম পায়। আবার কৃষিকাজের ওপর চাপ কমে। ফল প্রক্রিয়াকরণের শিল্পে আমরা পিছিয়ে ছিলাম, এখন হচ্ছে। ফল তো রপ্তানি পর্যন্ত হচ্ছে। মোন্দা কথা ধীরে ধীরে আমরা কৃষি ও শিল্পের যোগাযোগ ঘটাতে সক্ষম হচ্ছি। এর অর্থ কী? অর্থ এই যে ভূমিসংস্কারের সাফল্যের ওপর দাঁড়িয়ে কৃষি ও গ্রামীণ জীবনে উদারনৈতিক পুঁজিবাদের প্রবল আঘাত সামলানোর মতো একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছচ্ছি। রাজ্য সরকার, পার্টি, কৃষকসভা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েই এই কাজ করছে।

পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের হার দেশের গড় হারের চেয়ে বেশি। কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র তো সমান নয়। সব অংশের মানুষের মধ্যে এই বৃদ্ধির সুফল সমানভাবে পৌঁছচ্ছে না। নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছে। একদিকে কিছু অংশে ভোগ্যপণ্য ক্রয় দারুণ হারে বেড়ে গেছে, অন্যদিকে দরিদ্র অংশের জীবনের অবলম্বন হ্রাস পাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের একটি হিসেব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ইকনমিক টাইমস পত্রিকায়। আর কে স্বামী, মাইকাকে দিয়ে করানো জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে গোটা দেশের পণ্যবাজারের ৯ শতাংশ রয়েছে। ৮ কোটি মানুষের ২ কোটি ২০ লক্ষ শহরে থাকেন, যাদের ১ কোটি ৩০ লক্ষ বৃহত্তর কলকাতায়। রাজ্যে গাড়ি বিক্রি বেড়েছে ১১০ শতাংশ, টু-ৱ্হইলার ৮১ শতাংশ, মোবাইল ফোন ৬৫২ শতাংশ, পার্সোনাল কম্পিউটার ৬৫১ শতাংশ, এয়ারকন্ডিশনার ৩৮৬ শতাংশ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ৪৮২ শতাংশ। এই হিসেব থেকে নাগরিক বাজারের প্রসার বোঝা যাচ্ছে। আবার এই বৃদ্ধির পাশাপাশি অনুন্নত জীবনের প্রেক্ষাপটও আছে। কলকাতার উপকণ্ঠে বৃদ্ধি যতোটা, অন্যত্র ততোটা নেই। জেলাগুলির মধ্যে বৃদ্ধির তারতম্য আছে।

পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য ও উন্নয়নের সুযোগের অভাব সাধারণত সেইসব জায়গাতেই বেশি যেখানে জমি শুষ্ক-রুদ্ধ। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাকুড়ার ল্যাটেরাইট অঞ্চলে কৃষির বিকাশ সম্ভবজন্মক নয়। এখনও বর্ষার ওপর নির্ভরশীল, এক ফসলী। সুতরাং সম্বতিপূর্ণভাবেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। এরই সঙ্গে দুই দিনাজপুরের কিছু এলাকার কথাও বলা যেতে পারে। জেলার মধ্যেও কোনো কোনো অঞ্চলে দারিদ্র্য গভীরতর। শহর এলাকায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে দারিদ্র্যের নিবিড়তা বেশি।

নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির নিয়মই হলো বিরাট অংশের জনসমষ্টিকে তা বাজারের বাইরে ঠেলে দেয়। ক্রমাগত তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে থাকে, তাদের দিকে তথাকথিত বাজার ফিরেও তাকাতে না। সেখানেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সবচেয়ে জরুরী। উদারনীতিতে আপাদমস্তক ডুবে থাকা কোনো সরকার এদের দিকে তাকাতে না। বাজারের প্রাসের মুখে ঠেলে দেবে বিপুল অংশের এই জনসমষ্টিকে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার অভিমুখ নিয়ে চলছে যে বামফ্রন্ট সরকার তার কী কর্তব্য হবে? তাকে এই অংশের মানুষের স্বার্থরক্ষাতেই সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হতে হবে।

অথচ দেখা যাচ্ছে রাজ্য সরকারের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই তার সীমাবদ্ধতা বাড়ছে। রাজ্য সরকারগুলি আগের থেকেও অনেক বেশি অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ সম্পদ অথচ তা নিবোই বর্ধিত, সবচেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত মানুষের সাহায্যে

আমাদের যেতে হবে। কীভাবে? গত রাজ্য সম্মেলনে সে-কারণেই আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রয়োজন অনুসারে সরকারের কৌশল বদলাতে হবে। যে অভিমুখের কথা আলোচনা হয়েছিল, অর্থাৎ দরিদ্রতম ও সবচেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত অংশের জন্য সরকারের সম্পদের ব্যবহার, তা গত তিন বছরের বেশি সময়ে আমরা অনেকটাই করতে পেরেছি। সবটা নয়, অনেকটা।

প্রথমত, সম্পদ বাড়তে হবে। আমরা কিছু বিষয়ে কর বাড়িয়েছি। কর-বহির্ভূত মাসুল কিছু ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে। যেমন হাসপাতালে এখন কিছু অংশের রোগীর চিকিৎসার চার্জ বেড়েছে। যারা বহন করতে পারবেন তাঁদের কথা ভেবেই চার্জ বাড়ানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের প্রাথমিক অভিমুখ থাকবে দরিদ্রতম অংশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসার। খুব ভালো হতো যদি ফর্মাল শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই সবাইকে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ কি গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা কিছুই পড়বে না? আমরা তাই পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করছি। দরিদ্র অংশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই চেষ্টা।

আমরা চেষ্টা করছি দরিদ্র অংশের ছেলেমেয়েদের পুষ্টির অঙ্গতম ন্যূনতম একটি ব্যবস্থা করতে। মিড-ডে মিল শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা রোগ প্রতিরোধের ওপরেই জোর দিয়েছি। খুবই চেষ্টা করছি এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে। পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলিতে উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে, সংহত করতে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্বদ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্বদ হয়েছে। নির্দিষ্ট প্রকল্পভিত্তিক কাজ করা হচ্ছে। অনগ্রসর জেলাগুলির জন্য রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনায় তিন বছরে ১৫ কোটি টাকা করে ৪৫ কোটি টাকা দেবে কেন্দ্র। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে বাড়ানো যাতে কৃষি গতি পায়। সেই সঙ্গে এমন প্রকল্প নেওয়া যা শ্রমদিবস তৈরি করবে এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে সাহায্য করবে। দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচী।

বিগত রাজ্য সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব নিয়েছিলাম মানুষের আয় বাড়ানোর দিকে জোর দিতে হবে। সকলেই বোঝেন কথাটা বলা সোজা, আজকের অর্থনীতিতে করা খুবই কঠিন। কর্মসংস্থান ছাড়া আয় কী করে হবে? অথচ গোটা দুনিয়া জুড়েই এখন কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধির পর্ব চলছে। উদারনীতির মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা খুবই কঠিন। আমরা বলেছিলাম এই চ্যালেঞ্জ বড়ো হলেও আমরা নেব। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে স্বনির্ভরতার প্রতি। আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। গোটা রাজ্যেই কোথাও কম কোথাও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বস্তুত হাজার হাজার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী এখন গ্রাম, মফঃস্বলে গড়ে উঠেছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে উদারনীতির প্রবণতা মেনেই নিয়মিত শ্রমশক্তি কমছে, অস্থায়ী শ্রমশক্তি বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমশক্তির অর্ধেকই স্বনির্ভর কর্মসংস্থান। অ-কৃষি শ্রমশক্তির মধ্যে স্বনির্ভরতার প্রবণতা বাড়ছে বলে তথ্য বলছে। এই প্রবণতা ভালো। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সঙ্গে স্বনির্ভরতার এই প্রবণতাকে আরও জোরদার করতে পারলে দরিদ্রতর অংশের সক্ষমতা বাড়বে।

সাফল্য আছে কিন্তু আয়সঙ্কটের কোনো অবকাশ নেই। পশ্চিমবঙ্গে ২৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। সীমার উপরে কিন্তু অত্যন্ত কঠিন জীবনযাপন করেন এমন অংশও খুব কম নয়। পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য মোকাবিলা আজও চ্যালেঞ্জ।

পুঁজিবাদ ও নয়া উদারনীতির প্রবণতা রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। আমরা বারবারই বলছি বামফ্রন্ট সরকার আছে বলেই উদারনীতির আঘাত থেকে শ্রমজীবী মানুষকে রক্ষা করা যাবে এই ধারণা করা ভ্রান্ত। বড়ো জোর দরিদ্র অংশের ওপর আঘাত কিছুটা শিথিল করতে পারি, ধার কমাতে পারি। আমরা যখন অভিমুখ ঘোরানোর কথা বলেছি তখন এই লক্ষ্যটিরই কথা বলেছি।

বিগত রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তাবে আমরা রাজ্যের রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থা নিয়েও ভেবেছিলাম। কেন্দ্রের বি জে পি-জেট সরকারের নীতি ছিলো রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেওয়া। লাভজনক সংস্থাকেও নির্বিচারে বেসরকারীকরণ করার পথে তারা চলছিল। কোনো রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থাকে পুনর্গঠন করার ইচ্ছাই তাদের ছিলো না। বিলম্বীকরণ বলে পৃথক একটি মন্ত্রকও খুলেছিল তারা। এই মন্ত্রক উঠে গেলেও বিলম্বী নীতি যে পুরো বদলে গেছে তা নয়। আমাদের পরিশ্রেক্ষিত এবং নীতি ভিন্নতর। আমরা এখানে নির্বিচারে রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থা তুলে দেবার নীতিতে চলবো না। আমাদের রাজ্যে অধিগৃহীত সংস্থা বেশিরভাগই অধিগ্রহণের আগে ছিলো বেসরকারী হাতে। বেসরকারী মালিকরা বন্ধ করে দিয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের দাবি এবং শ্রমিকদের স্বার্থের কথা ভেবেই রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে। কারখানাগুলির যতটা আধুনিকীকরণ হলে ভালো হতো রাজ্যের অর্থ বা সামর্থ্য ছিলো না ততোটা করার। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কারখানাগুলি রুগণ হয়েছে, দুর্বল হয়েছে। উদারনীতির ধাক্কায় আরো খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিশ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থা হলেই তা ক্ষতিতে চালাতে হবে, এটি কোনো অর্থনীতিরই নিয়ম নয়। সমাজতন্ত্রেরও ধারণা নয়। রাষ্ট্রীয়ত্ব ক্ষেত্রে বরং সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগতে হবে। যাতে ওই উদ্বৃত্ত সম্পদ অন্যত্র ব্যবহার করা যায়। আমাদের মতো দেশে, এমনকি উন্নত দেশেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক কারণে রাষ্ট্র ভরতুকি দিয়ে চালায়। এখানেও তা হবে। কিন্তু বাকি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে আমরা পর্যালোচনা করে সংস্থাভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এক ধরনের সংস্থা আছে যেগুলিকে লাভজনক করা সম্ভব। রাজ্য সরকার সেইসব সংস্থাকে আরও চাঙ্গা করছে, প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণও করছে। কিছু সংস্থা আছে যা লাভজনকভাবে চলার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিনিয়োগ করার সামর্থ্য একা রাজ্য সরকারের নেই। সেক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে। আর, কয়েকটি সংস্থাকে আজকের সময়ে আর কোনোভাবেই প্রতিযোগিতাপ্ৰস্তু করা সম্ভব নয়। এখানের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে যারা পুনঃপ্রশিক্ষণে ইচ্ছুক তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে রাজ্য। তাঁদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষার বীমা করা হচ্ছে। কারখানাগুলিকে চালানো সম্ভব না হলেও শ্রমিক-কর্মচারীদের রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে রাজ্যের ধারণা। অর্থাৎ আমরা এখানে রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থার কার্যকরী পুনর্গঠন করছি। অনুৎপাদক এবং কোনোভাবেই সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগবে না — এমন ক্ষেত্রে বছরের পর বছর অর্থ দিয়ে যাওয়ার মানে দাঁড়ায় অন্যদের বঞ্চিত করা। তা না করে আমরা সমগ্র ক্ষেত্রটিকেই চাঙ্গা করে, পরিবেশের মান বাড়িয়ে, স্বাবলম্বী করে ডোলার উদ্যোগ নিয়েছি। একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের বাজেটের ওপর চাপ কমবে অন্যদিকে তেমন সংস্থাগুলিও গতিশীল হবে।

সামর্থ্য ইতোমধ্যেই আসছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যবে পেরিকল্পনা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের সহযোগিতার ফলে আজ গুরুত্বপূর্ণ সামর্থ্য এসেছে। ক্ষতির বদলে লাভের পথে চলে এসেছে পর্যবে। ২০০০-০১ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যবেদের আয় যেখানে ছিলো ২৩০৩ কোটি টাকা, ২০০৩-০৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪২৬৮ কোটি টাকা। বছ বছর পরে পর্যবেদের অপারেশনাল উদ্বৃত্ত হয়েছে ৩৮ কোটি টাকা।

এখানে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকারী ভূমিকার প্রসঙ্গ ওঠে। শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র শ্রেণী যারা গোটা সমাজের স্বার্থের কথা ভাবতে পারে, শ্রমজীবী ও নিপীড়িত সব অংশের মানুষের স্বার্থকে তুলে ধরতে পারে। নিজেদের দাবিদাওয়াই শুধু নয়, দরিদ্রতর অংশকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের কথাও শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের আন্দোলনেরই কথা, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থার সম্পর্কেও শ্রমিক আন্দোলন তার অবস্থান গ্রহণ করছে।

রাজ্যে ১৯৯৪ সালের শিল্পনীতি ঘোষণার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এখন তা আরও জোরালো হয়েছে। কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্য সামনে রেখে? বামপন্থী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

আমরা আগেই আলোচনা করেছি-কৃষিতে রাজ্যের অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কোনো অর্থনীতির উন্নয়নের সূচক নয়। বরঞ্চ অনগ্রসরতা। তাছাড়াও কৃষির ওপর চাপ বাড়ছে, এই অগ্রগতিকে ধরে রাখা যাবে না যদি না অর্থনীতির জোর পালটায়। শিল্পে জোর দিতেই হবে। একসময় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে এগিয়ে ছিলো। ঐতিহাসিক কারণেই পরে পিছিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক বঞ্চনা, লাইসেন্স না দেওয়ার সঙ্গে মাসুল সমীকরণের মতো কারণও এর পিছনে ছিলো। এখন যখন নতুন করে শিল্প গড়ার উদ্যোগ নিতে হচ্ছে তখন দেশে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রায় নেই। আজ বেসরকারী পুঁজিই একমাত্র উৎস। তাহলে বিনিয়োগের জন্য বেসরকারী পুঁজিই আনতে হবে। এখন পুঁজির চলাচল আন্তর্জাতিক। সুতরাং পুঁজি আনতে চাইলে দেশ-বিদেশ দুই-ই আনতে হবে। আন্তর্জাতিক পুঁজির ক্ষেত্রে ফিন্যান্স পুঁজি, আর্থিক ক্ষেত্রেই ঘোরাঘুরি করে যে পুঁজি তা এনে লাভ কী? চাইলে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগই চাইবো। তাহলে তা শিল্পে বিনিয়োগ হবে। কারখানা হবে, পরিকাঠামোয় কাজে লাগবে, সম্পদ বৃদ্ধিতে কাজে লাগবে।

আমাদের রাজ্যের সুবিধা কী? কৃষির অগ্রগতি ক্রমশঃমতর কিছুটা বৃদ্ধি, সম্প্রসারিত বাজার, মেধাসম্পদ। শিল্পে যারা বিনিয়োগ করবে তারা এইসব দেখবে কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখবে লাভের হার। এটাই পুঁজির নিয়ম। আমরা এই নিয়ম পালটাতে পারছি না। যদি অন্য কোথাও লাভের হার বেশি পায় তখন হাজার চেষ্টা করেও পুঁজি এখানে আসবে না। সুতরাং শিল্প সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতেই হবে। তার অর্থ এই নয় যে আমাদের স্বার্থ বিসর্জন করে। শিল্প গড়ার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতেই হচ্ছে।

ভারতে কেন বিদেশী বিনিয়োগ আসছে? তার একটা বড়ো কারণ হলো শ্রম। উন্নত ধনাত্মক দেশে যে মূল্যে শ্রম কিনতে হয় এখানে তার চেয়ে অনেক কমে পাওয়া যায়। এ কি গর্বের কথা? আদৌ নয়। পশ্চিমবঙ্গ কি এই বাস্তবের বাইরে? পুঁজি কি এখানেও শ্রমের মূল্য বিচার করবে না? করবেই। তাহলে মজুরির প্রশ্ন। আমাদের রাজ্যে মজুরি যে বেশি, সে আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চয়ই। কিন্তু মজুরি তো শুধু আন্দোলনেরই ওপর নির্ভর করে না। শ্রমের বাজারের যোগান ও চাহিদার ওপরেও নির্ভর করে। শ্রমের বাজারের যোগান সহজ হয়ে যাচ্ছে যতো বেকারী বাড়ছে। মার্কস বেকারদের শ্রম বাজারের মজুত বাহিনী বলে অভিহিত করেছিলেন। আমাদের রাজ্যেও বেকারের সংখ্যা প্রচুর। মজুরির হারের ওপর তা প্রতিক্রিয়া ফেলছে। কর্মসংস্থান যতো কম হবে ততো মজুরির হারের ওপর চাপ পড়বে।

সুতরাং, শিল্প যদি না তৈরি হয়, শিল্পের যদি বিকাশ না হয় তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর দরকষাকষির ক্ষমতা কমে যায়। শ্রমিকশ্রেণীর জন্যই শিল্প প্রয়োজন। না হলে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাপনের মানও তো বাড়বে না। পূর্বশর্তই হলো শিল্প, অর্থাৎ পুঁজি আনতে হবে, বিনিয়োগ ঘটাতে হবে। তাহলে বেকার এবং শ্রমিকশ্রেণী উভয়ের স্বার্থরক্ষা করতে গেলে পুঁজি আনতে হবেই। ১৯৯৪ থেকেই আমরা সেই চেষ্টা করছি। তা থেকে যে সম্পদ তৈরি হবে তা দিয়ে দরিদ্রতম, বঞ্চিত অংশের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারবো।

আমাদের রাজ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ব্রিটিশ সরকারের ডি আই এফ ডি-র ঋণ বা অনুদান ব্যবহৃত হচ্ছে। এ নিয়েও স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি এইসব সংস্থার ঋণ বা অনুদান দেবার নিশ্চয়ই কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য আছে। জেনেবুঝেই নিতে হবে। সারা ভারতেই এরা ঋণ দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ যদি না নেয় অন্য কেউ নেবে। তাহলে আমাকে দেখতে হবে আমি কোথায়, কতটা ভালোভাবে এই ঋণ বা অনুদান ব্যবহার করতে পারি। আমাদের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে কি না।

প্রথমত এইসব আন্তর্জাতিক সংস্থা সাহায্য করে কেন? পুঁজিবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল থেকেই এই ব্যবস্থার দিকে গোছে একারণে যে, পুঁজিবাদকে ভেঙে পড়া থেকে আটকাতে হবে। কোনো দেশে যদি তীব্র দারিদ্র্য হয়, সমস্ত কাঠামো ভেঙে পড়ে, শিল্প গড়ার পরিস্থিতি একেবারেই

না থাকে, জীবনযাপন অসহনীয় হয়ে ওঠে তাহলে সমাজবিপ্লবের সত্তাবনা তৈরি হতে পারে। তখন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই আক্রান্ত হবে। সুতরাং সহনীয় পরিস্থিতির পর্যায়ে রাখতে আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক অর্থলগ্নী সংস্থা তৈরি হয়। ব্রেটন উডস বোঝাপড়া থেকেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের মতো সংস্থার জন্ম। ব্রেটন উডস বোঝাপড়া হয়েই ছিলো বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রতিহত করতে। এমনকি যুদ্ধবিক্ষুব্ধ ইউরোপকে সাহায্য করতে আমেরিকা এসেছিল। পরে বিভিন্ন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের সরকারও বিভিন্ন দেশে ঋণ ও অনুদান দিয়ে পুঁজিবাদের প্রবাহটিকে সচল রাখতে চায়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই এম এফ-র পেছনে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মদত আছে। আবার ব্রিটিশ সরকার ডি আই এফ ডি-র মাধ্যমে অনুদান দেয় একই লক্ষ্যে। এটিই ওদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি।

আই এম এফ যখন প্রথম কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী নিলো, রাষ্ট্রসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ বলেছিল ‘মানবিক মুখসহ পুনর্বিন্যাস’। ঘানায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সে-দেশের অর্থমন্ত্রী বলেন, পুনর্গঠনের সামাজিক মূল্য স্তিমিত করতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সাহায্য করেছে। বিপ্লব ঠেকাতেই তারা সাহায্য করেছে। সত্যিই তাই। যেমন মূলত শহরের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য, আবাসন-স্বাস্থ্যক্ষেত্র-জলের প্রকল্পে সাহায্য করা।

এই পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই এইসব সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে হবে। ওরা যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে টাকা দিতে চায় তাহলে নেব কিনা? নেব, এমন জায়গায় সেখানে আমরা তা গরিব মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারি। এমন জায়গায় নেব না, যেখানে গরিব মানুষের কাজে লাগবে না। পুঁজিবাদ কী, তা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করেই আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে কোথায় ওদের ঋণ বা অনুদান নিয়ে আমাদের রাজ্যের মৌলিক শ্রেণীগুলির কাজে লাগানো যায়। এটাই তো লড়াই।

উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ সরকারের ডি আই এফ ডি-র অনুদান। ডি আই এফ ডি ঋণ দেয় না, পৃথিবীর কোনো দেশেই দেয় না। পুরোটাই অনুদান। ওড়িশা বা অন্ধ্র প্রদেশে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে একসঙ্গে ডি আই এফ ডি টাকা দিচ্ছে। সেখানে ঋণের ভাগ থাকছে। নানা শর্ত ও কারণে দিচ্ছে। যেমন ওড়িশায় কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ওড়িশা সরকার ঢালাও বেসরকারীকরণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ডি আই এফ ডি-র পুরোটাই অনুদান। আমরা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ করবো না। কার্যকরীভাবে যাতে বিদ্যুৎ পর্বদ চলে তা নিশ্চয়ই দেখবো কিন্তু বেসরকারীকরণ করবো না। এর পরেও যদি অনুদান দেন তো দেবেন। আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের পুনর্গঠনের জন্য ডি আই এফ ডি থেকে টাকা পেয়েছি। বোঝাপড়া কী? রাজ্য সরকার বলেছে অধিগৃহীত লাভজনক সংস্থা আমরা ছাড়বো না। আরও ভালোভাবে চালাবো। অনন্তকাল ভরতুকি দিয়ে যাবো তা বলছি না। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করবো। যেগুলি একা পারবো না, চেষ্টা করবো বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ করার। যেগুলিকে কিছুতেই প্রতিযোগিতাসক্ষম করতে পারবো না, শুধু সেইসব সংস্থায় পুনর্গঠন করে তার প্রমিত-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেব, অন্যত্র কর্মনিয়োগের চেষ্টা করবো। ডি আই এফ ডি-র সঙ্গে আরেকটি বোঝাপড়া আছে। যে টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের পুনর্গঠন করে বাঁচাতে পারবো তা সামাজিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো। শর্ত যদি হয় তো এটিই শর্ত। আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করবো। আমাদের রাজ্যে বিকেন্দ্রীভূত পঞ্চায়েত আন্তর্জাতিক নজর কেড়েছে। ডি আই এফ ডি আনটায়েড ফান্ড দিতে রাজি। পঞ্চায়েত আরও ভালোভাবে চালানোর জন্য আমরা যাতে প্রশিক্ষণ দিতে পারি। অর্থাৎ, কোথাও আমাদের মৌলিক লক্ষ্যে আঘাত আসছে না। যে-কথা প্রথমেই বলেছিলাম — ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কটের আঘাতের মধ্যেও দরিদ্রতর ঋণের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেবার কৌশল থেকেই এই সিদ্ধান্ত।

উন্নয়নের এই অভিযুখে পার্টির কী ভূমিকা? পার্টি ও গণ-সংগঠনের ভূমিকা গণউদ্যোগ তৈরি করা, জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সাফল্যই কিন্তু আসেনি। গত ২৭ বছরে সেসব ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য বেশি, সবই জনগণের লড়াইয়ের ফসল।

ভূমিসংস্কার আইন করে হয়নি। বর্গাদারের অধিকার প্রতিষ্ঠা লড়াইয়ে হয়েছে, আইন করে হয়নি। কৃষিতে মজুরি বেড়েছে লড়াই করে। পঞ্চায়েতে গরিব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা বহু লড়াইয়ের ফল। প্রতিদিনই লড়াতে হচ্ছে।

আজকের পরিস্থিতিতেও তাই। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের উদ্যোগ যেখানে সাফল্য পেয়েছে সেখানেই পার্টি ও গণসংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ উদ্যোগ আছে। মেদিনীপুরে হাজার হাজার গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, মহিলারা যুক্ত হচ্ছেন। গণসমাবেশ ঘটিয়ে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে। সর্বস্বাস্থ্য অভিযানে যেখানে সাফল্য সেখানেও একই ঘটনা। বর্ধমানের গুসকরায় প্রতি বাড়িতে শৌচাগার তৈরির পরে একটি সমাবেশে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ এসেছেন। তাদের বেশিরভাগই মহিলা। মানুষের উদ্যোগ সৃষ্টি করেই তা সম্ভব হয়েছিল। সর্বশিক্ষা অভিযানে যদি পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পেতে হয় তাহলে পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকেই যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। শস্যবৈচিত্র্যের আন্দোলন এখন কৃষক আন্দোলনের ধরনি। কৃষকসভা নেমেছে, মাটি পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে, কোথায় কোন ফসল করলে ভালো তা কৃষকদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। আরও যদি এগোতে হয় তাহলে কৃষক সভাকেই আরও তৎপর হতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক সংগঠনকেই উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল পৌঁছে দিতে হবে।

বিগত রাজ্য সম্মেলনে যে প্রস্তাব আমরা নিয়েছিলাম তার অংশত রূপায়ণ হয়েছে। কিন্তু সবটা হয়নি। পার্টির সর্বস্তরেই এই অভিমুখ গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।